

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДНР

Волощенко Л. М.,
*доктор экон. наук, доцент, профессор, зав.
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*
Зарочинцева Е. В.,
*аспирантка
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

В статье описаны основные положения содержания финансового рынка, проанализировано его нынешнее состояние в ДНР, рассмотрены недостатки кредитного, валютного и рынка ценных бумаг, разработаны стратегические ориентиры развития.

Ключевые слова: *финансовый рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, финансовая система.*

The article describes the main provisions of the financial market content, analyzes its current state in the DPR, considers the shortcomings of the credit, currency and securities markets, and develops strategic development guidelines.

Keywords: *financial market, securities market, foreign exchange market, financial system.*

Постановка задачи. В связи со сложным состоянием экономики, вызванное условиями неопределенного политического статуса территории, а также продолжающимися военными

действиями, значительно затрудняется в полной мере формирование, а также дальнейшее развитие финансового рынка ДНР. Исходя из этого, следует, что необходимо проанализировать зарубежный опыт по образованию некоторых составляющих данного рынка, которые отсутствуют или необходимо усовершенствовать, а также выработать стратегические ориентиры для дальнейшего развития.

Анализ последних исследований и публикаций.

Методологией формирования и развития финансового рынка занимаются такие ученые как Дж. Дж. Мэрфи, Андреев О. С., А. Рот, Р. Бернанд, Я. Миркин и др.

Актуальность данного вопроса обусловлена постоянным совершенствованием и изменением финансового рынка, необходимостью возникновения всех ее составляющих и механизмов их регулирования в ДНР. Финансовый рынок Донецкой Народной Республики - это слабая сторона экономики, которая не позволяет улучшить благосостояние, как государства, так и населения. Развитие именно данного сектора финансовой системы очень важно, так как она способствует не только удовлетворению потребностей населения, но и расширению возможностей страны.

Цель статьи – изучение экономического содержания финансового рынка, предложение стратегических ориентиров его развития в ДНР.

Изложение основного материала. Финансовый рынок - система финансовых отношений, которые включают в себя заимствование, выпуск, куплю, продажу ценных бумаг, драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования [1, с. 512].

Рассматривая финансовый рынок ДНР, необходимо охарактеризовать его нынешнее положение, существенные недостатки, возможные пути решения путем предоставления стратегических ориентиров.

Для детализации состояния финансового рынка необходимо анализировать в разрезе его составляющих, представленных на рис. 1[2, с. 216].

Рис. 1. Составляющие финансового рынка

Валютный рынок в ДНР сейчас нестабилен, поэтому необходимо наблюдать и анализировать котировки на мировом рынке для того, чтобы возможно было приобрести валюту по актуальному курсу. Пункт обмена валют оказывает консультационные услуги для частных лиц по вопросам оптовой продажи или покупки иностранной валюты по самому выгодному курсу.

Рынок ценных бумаг не сформировался в ДНР, что отрицательно влияет на экономику в ДНР, так как не происходит перераспределение денежных средств между отраслями, а также не позволяет в полной мере развивать бизнес.

Страховой рынок представлен только страхованием транспортных средств и регулируется Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Кредитный рынок слабо развит, в результате чего замедляется рост производства и товарооборота, движение капиталов внутри государства, трансформация денежных сбережений в капиталовложения, обновление основного капитала. Кредитный рынок представлен в основном предоставлением заемных ресурсов наличными и на приобретение имущества, физическим лицам, получающим официальный доход на территории ДНР только в ломбардах.

Охарактеризовав нынешнее положение финансового рынка, можно выделить следующие недостатки:

- фрагментарность финансовой системы;
- слабое развитие кредитного механизма;
- пробелы в фискальной политике;
- наличие системы страхования не в полном объеме;

отсутствие урегулированного рынка кредитных карт и электронных денег.

В настоящее время развитию финансового рынка ДНР препятствуют следующие факторы:

несовершенство нормативно-правовой базы в сфере финансового рынка;

недостаточная емкость финансового рынка;

высокий уровень регулятивных издержек и административных барьеров;

недостаточный государственный контроль и надзор;

ограниченные возможности и финансирования государственных расходов;

отсутствие плана с отражением стратегических и краткосрочных целей и задач развития;

нестабильные и неинституализированные взаимоотношения с РФ, а также иными непризнанными республиками;

сложности с адаптацией международной практики [3].

Сложившиеся проблемы не позволяют сформировать привлекательный инвестиционный климат, создать конкурентоспособный финансовый рынок, улучшить экономическое положение в стране.

Стратегические ориентиры развития финансового рынка ДНР: расширение регуляторных функций Центрального Республиканского Банка ДНР с возможностью передачи функции обслуживания другим банкам;

создание коммерческих банков, которое позволит осуществлять кредитование;

совершенствование нормативно-правового регулирования путем формирования необходимых условий для расширения круга участников и финансовых инструментов;

обеспечение эффективной рыночной инфраструктуры и информационной прозрачности финансового рынка;

формирование эффективного государственного контроля и надзора;

анализ рисков, связанных с введением новых рынков в ДНР, и их минимизация;

усовершенствование страхового рынка;

рассмотрение возможности создания рынка ценных бумаг.

Для осуществления данных целей требуется выполнить ряд задач. Создание коммерческих банков является необходимым для улучшения финансового рынка ДНР, так как отсутствие коммерческих банков приводит к проблемам финансового развития предпринимателей и домохозяйств из-за невозможности получения кредита, а также монопольное положение ЦРБ ведет к завышенным ценам на некоторые операции в банке. Отметим, что в данной стране имеется одноуровневая система, которая представлена только Центральным Республиканским Банком, который выполняет следующие функции:

эмиссия денежных средств;

контроль над проведением расчетов по экспортным и импортным операциям;

денежные переводы;

устанавливает правила и стандарты предоставления банковских и финансовых услуг, расчетных операций, порядок валютного регулирования и надзора;

формирует тарифную политику;

выдача кредитов.

Стоит отметить, что возложение стольких функций на ЦРБ замедляет процесс развития финансового рынка, так как данный орган не справляется с таким объемом задач. Хотя существует Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 208 от 10.10.2019г. «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике», но не осуществляются все операции, предписанные в данном нормативном акте. В связи с этим требуется внедрение коммерческих банков.

Известно, что коммерческие банки формируются на акционерных началах, а также делятся по форме собственности на государственные, акционерные и кооперативные. Целесообразно открытие коммерческих банков государственного типа, так как для создания акционерного вида требуется развитый рынок ценных бумаг, а также существенные вложения предпринимателей.

Для развития кредитного рынка также необходимо пересмотреть действующее постановление, в особенности главу 5 Порядок установления кредитных отношений с заемщиками. В соответствии с данным нормативным актом:

размер процентной ставки, комиссии, порядок их уплаты, взаимные права и обязанности, ответственность за неисполнение обязательств, другие условия определяются кредиторами и устанавливаются в кредитных договорах;

выдача кредитов осуществляется в российских рублях. Выдача кредитов в валюте, отличной от российского рубля, на территории Донецкой Народной Республики запрещена.

Целесообразно добавить к первому пункту некоторые ограничения по установлению размеров процентных ставок, так как кредиторы могут существенно их завышать, что приведет к неэффективности кредитной системы в связи с минимальным использованием в банках данной услуги. Кредиты в иностранной валюте в долгосрочной перспективе будет возможность выдавать, но только при выполнении некоторых условий:

признание республики;

стабильной экономики;

налаженные внешнеэкономические отношения.

Выполнение данных требований по развитию кредитного рынка позволит повысить предпринимательскую активность, интерес к внешнеэкономической деятельности и рентабельность внутренних товаропроизводителей. За счет этого будет стимулироваться экономический рост, улучшаться деловой климат, повышаться объем налоговых поступлений и снижаться необходимость во внешних вливаниях.

Создание и развитие рынка ценных бумаг требует значительно больших усилий и финансовых затрат по сравнению с остальными составляющими финансового рынка. Стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствует нормативно-правовая база по данному типу рынка. Отсутствие рынка ценных бумаг вызвано такими факторами:

низкий уровень сбережений населения, который объясняется приблизительно одинаковой степенью доходов и расходов;

минимальная заинтересованность субъектов хозяйствования во вложении своих средств, вследствие отсутствия доверия к экономике ДНР, которая имеет нестабильный характер;

недостаток государственного стимулирования и контроля.

Государство должно устранить, описанные выше факторы, создать соответствующие органы регулирования, например, как в

РФ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, однако с учетом особенностей республики.

Страховой рынок имеет положительную динамику развития, но государству требуется расширить данный рынок путем введения в ближайшее время всех обязательных видов страхования:

медицинское, целью которого является оказание врачебной помощи людям в любом месте республики за счет ранее внесенных средств;

социальное страхование, которому подлежат взятые на учет женщины и принятые по трудовому договору работники;

защита банковских вкладов - принудительная мера направлена на повышение доверия граждан к банковской сфере и их стимулированию к увеличению объемов денежных накоплений, которая будет необходима при развитии кредитного рынка в полной мере;

ответственность владельца объекта повышенной опасности, которое включает в себя страхование деятельности владельцев шахт, металлургических комбинатов, складов нефтепродуктов и прочих производств, связанных с риском взрыва и отравления;

пассажирское, поскольку общественный транспорт представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, то в цену билета автоматически включается страховой сбор [4, с. 128].

Направления государственного регулирования на финансовом рынке являются:

отход от фрагментарной системы контроля над финансовыми институтами;

усиление контроля над рисками финансового рынка с целью своевременного выявления и противодействия кризисным ситуациям;

распространение эффективного регулирования на сектора, которые традиционно не были охвачены регулированием;

унификация методов надзора, а также гармонизация нормативно-правовой базы во всех секторах финансового рынка ДНР;

внедрение в текущую деятельность самую подходящую и эффективную международную практику, включая положительно зарекомендовавших себя мер, методов и технологий зарубежных регуляторов и надзорных органов;

снижение административных барьеров, переход на межведомственное электронное взаимодействие в целях сокращения времени и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, сокращение отчетности.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Современные условия экономики ДНР, недостаточное финансирование, не до конца сформированная нормативно-правовая база не позволяет в полной мере развить финансовый рынок. Стоит отметить, что, несмотря на существующие проблемы, органы государственной власти предпринимают определенные меры по улучшению условий.

Подытоживая вышесказанное, некоторые составляющие финансового рынка, а именно валютный, страховой рынки уже имеют некоторые изменения в связи с реформой, но необходимо внести такие коррективы:

модернизация нормативно-правовой базы;
установления обязательного страхования.

В ДНР отсутствуют кредитный и рынок ценных бумаг, в связи с чем рекомендуется:

стимулировать населения увеличивать сбережения;
сохранить превышение доходов над расходами;
создать коммерческие банки.

Список использованных источников

1. Рот, А. Основы государственного регулирования финансового рынка / А. Рот, Р. Бернанд, Я. Миркин. - М.: Юстицинформ, 2016. - 512 с.

2. Ширяев, В. И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. Учебное пособие / В.И. Ширяев. - М.: Либроком, 2015. - 216 с.

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://econri.org/2019/02/10/ekonomika-dnr-2018/>

4. Абрамов, В. Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 128 с.